

COMPUTER SCIENCE

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУР ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ

Аль-Амморі Алі

*Доктор технічних наук, професор, каф.
Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет
ORCID: orcid.org/0000-0002-0375-6108*

Шкурко Е.П.

*Національний авіаційний університет
ORCID: orcid.org/0000-0002-0936-886X*

Дехтяр М.М.

*Кандидат технічних наук, доцент, каф.
Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет
ORCID: orcid.org/0000-0002-5503-1889*

Заворотний С.М.

*Кандидат технічних наук, доцент, каф.
Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2139-8877>*

SOME PROBLEMS OF ECONOMIC OPTIMIZATION OF STRUCTURES INFORMATION-CONTROL SYSTEMS

Al-Ammouri Ali,

*Doctor of technical sciences, professor,
Department of Information Analysis and Information Security National Transport University
ORCID: orcid.org/0000-0002-0375-6108*

Shkurko O.,

*National Aviation University
ORCID: orcid.org/0000-0002-0936-886X*

Dekhtyar M.,

*Candidate of Technical Sciences, associate professor,
Department of Information Analysis and Information Security National Transport University
ORCID: orcid.org/0000-0002-5503-1889*

Zavorotnyi S.

*Candidate of Technical Sciences, associate professor,
Department of Information Analysis and Information Security National Transport University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2139-8877>*

Анотація

У статті розглядається актуальне завдання оптимального вибору практично вживаних структур систем масового обслуговування з урахуванням економічної доцільності їх застосування. Вирішується проблема вибору і створення оптимальних структур систем масового обслуговування в організаціях та установах, які обслуговують споживачів.

Abstract

In article the actual problem of optimum choice of almost applied structures of systems of mass service taking into account economic feasibility of their application is considered. The problem of a choice and creation of optimum structures of systems of mass service in the organizations and establishments which serve consumers dares.

Ключові слова: інформаційно-управляючі системи, локальні комп'ютерні мережі, системи масового обслуговування, ймовірність необслуговування.

Keywords: information and management systems, local computer networks, mass service systems, probability of non-service.

Вступ

В інформаційно-управляючих системах часто зустрічаються задачі організації оптимальної структури систем зв'язку, багатоканальної обробки та передачі інформації, що надходить дискретно певними частинами за випадковим законом в локальні комп'ютерні системи.

Крім того, в умовах ринкових відносин виникають задачі вибору та організації оптимальної структури управління виробничих, ремонтних майстерень, у тому числі на транспорті (авіаційному, морському автомобільному, залізничному), організацій та установ, що обслуговують споживачів, а також наукових бібліотек ВНЗ, а безпосередньо в них багатоканальних та багатофазних систем масового обслуговування (СМО), де заявки на обслуговування надходять випадково [1].

У перерахованих задачах завжди існують дві основні суперечливі вимоги:

1. Максимальне використання виробничих ресурсів, зниження до мінімуму часу їх простою.
2. Мінімальні втрати у заявках, що надходять на обслуговування, або їх тимчасових затримках у чергах.

Виконання зазначених двох вимог можна звести до задачі вибору такої оптимальної структури багатоканальної та багатофазної системи масового обслуговування, яка б забезпечила максимальну пропускну здатність за мінімальних економічних витрат.

Загалом, теоретичному плані така задача є дуже складна, і не завжди вдається знайти її чітке математичне обґрунтування.

У цій статті пропонується методика спрощеного аналізу пропускну спроможності багатоканальних багатофазних систем масового обслуговування з задалегідь заданою певною похибкою оцінок порівняно з класичними методами дослідження [2]. Такий підхід можна вважати виправданим за певних випадків. Особливо це стосується багатофазних СМО, в яких пропускну здатність, що оцінюється ймовірністю обслуговування, є нелінійною функцією від інтенсивності заявок на обслуговування, що надходять.

Виклад основних результатів

Лінеаризація завдань оцінки пропускну спроможності багатоканальних та багатофазних систем дозволяє виключити проблеми нелінійності та за допомогою спрощених розрахунків обґрунтувати її структуру, близьку до оптимальної з деякою допустимою похибкою.

Цей метод є актуальним у наш час, коли повсякденно виникають нагальні проблеми вибору та організації оптимальної структури офісу, виробничих, ремонтних майстерень, у тому числі на транспорті (авіаційному, морському автомобільному, залізничному), організацій установ, що обслуговують споживачів, у тому числі наукових бібліотек ВНЗ, а безпосередньо в них багатоканальної системи зв'язку та управління, що працює в реальному часі.

Даний метод може бути застосований до таких видів додаткових платних послуг, які є в багатьох

наукових бібліотеках ВНЗ, а саме робота комп'ютерних класів та ксероксу. Дуже важливо, з одного боку, забезпечити швидке та якісне обслуговування користувачів, а з іншого, уникнути зайвих витрат на утримання працівників, які займаються даними послугами.

Як правило, заявки на обслуговування надходять випадково за пуассонівським законом розподілу ймовірностей, а ймовірність P_{n0ij} обслужених заявок i -го каналу на j -й фазі визначається залежністю:

$$P_{n0ij} = 1 - e^{-x_{ij}t_{ij}}, \quad (1)$$

де x_{ij} – інтенсивність надходження заявок на j -у фазу по i -ому каналу.

Оскільки заявки на j -у фазу по i -ому каналу надходять з $j-1$ -ої фази, їх інтенсивність x_{ij} буде знижена за рахунок втрат заявок на $j-1$ -й фазі і буде визначатись залежністю:

$$x_{ij} = x_{(ij-1)} e^{-x_{(ij-1)}t_{(ij-1)}} \quad (2)$$

Таким чином, чітке визначення ймовірності P_{n0ij} за виразом (1) вимагає враховувати зниження інтенсивності попередніх фаз відповідно до формули (2). Виходячи з цього можна зробити висновок, що задача оцінки пропускну спроможності в загальному випадку є нелінійним і чітко, або взагалі не може бути вирішено, або вирішується за допомогою дуже складного та громіздкого математичного апарату.

Забезпечення мінімально допустимого значення ймовірності P_{n0} обслуговування заявок при збільшенні їх інтенсивності x_i можливо досягнути шляхом зменшення a_i часу обслуговування заявок.

Остання дія пов'язана з нарощуванням виробничих потужностей та додатковими економічними витратами на розширення виробництва.

Введемо поняття похідної матриці Π . В загальному вигляді для m -канальної та m -фазної системи це буде квадратна матриця розмірністю $m \times m$. В загальному вигляді матриця Π буде мати вигляд [3]:

$$\Pi = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Цілочислові елементи матриці (3) визначають кількість робочих мість в i -ом каналі на j -й фазі.

Також введемо поняття вектора R вартості робіт, складові r_i якого будуть визначати вартість

робіт по j -й фазі. Тоді загальна вартість R_c може бути визначена наступною матричною залежністю:

$$R_c = R_1^T \cdot \Pi \cdot R, \quad (4)$$

де R_1^T - одиничний транспортований вектор.

Вираз (4) визначає економічні витрати, на підвищення пропускної спроможності СМО шляхом зменшення часу обслуговування заявок.

Відповідно до [4], загальний дохід D системи з урахуванням втрат заявок обслуговування визначається виразом:

$$D = \sum_{i=1}^n y_i - Y^T A \cdot X \quad (5)$$

де Y^T - вектор-строка інтенсивностей y_i надходження заявок з врахуванням їх оплати за обслуговування; X - вектор-стовпець інтенсивностей x_i заявок, які надходять на обслуговування багатоканальної та багатофазної СМО; A - квадратна матриця, елементи a_{ij} якої визначають в

$$\Pi = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}; \quad R = \begin{vmatrix} 2.5 \\ 5 \\ 3.5 \end{vmatrix}; \quad A = \begin{vmatrix} 0.002 & 0 & 0 \\ 0 & 0.004 & 0 \\ 0 & 0 & 0.006 \end{vmatrix}; \quad X = \begin{vmatrix} 50 \\ 100 \\ 150 \end{vmatrix}; \quad d = \begin{vmatrix} 1 \\ 1.2 \\ 1.4 \end{vmatrix}; \quad Y = \begin{vmatrix} 50 \\ 120 \\ 210 \end{vmatrix}$$

Нагадуємо, що складові n_{ij} , a_{ij} матриці Π та A визначають кількість n_{ij} робочих місць та час a_{ij} обслуговування заявок по i -ому каналу на j -й фазі. Складові r_i та d_i векторів R та d визначають, відповідно, вартість робіт та оплату за обслуговування в умовних одиницях по i -ому каналу СМО. Складові x_i вектора X визначають інтенсивність надходження заявок на обслуговування по i -ому каналу, а складова y_i вектора Y - визначає передбачуваний дохід за обслуговування по i -ому каналу з врахуванням інтенсивностей x_i заявок, що надходять на обслуговування.

Варіант 2. Відрізняється від 1 тим, що час a_{ij} обслуговування заявок знижено в 4 рази:

загальному вигляді час обслуговування заявок i -ому каналу на j -й фазі.

Рівність $V = D - R_c$ між доходом D , який визначається за (5) та витратами R_c , які визначаються за (4), виражає прибуток СМО та може бути визначена з врахуванням (4) та (5) наступною розрахунковою формулою:

$$V = \sum_{i=1}^n y_i - Y^T A \cdot X - R_1^T \cdot \Pi \cdot R \quad (6)$$

Знижувати вартість робіт R_i можна лише за рахунок підвищення продуктивності шляхом технічного прогресу. Таким чином, технічний прогрес є основою підвищення прибутків та є основою бізнесу.

Розглянемо декілька прикладів досягнення прибутку V . При цьому, встановимо умову, відповідно до якої зниження часу обслуговування a_{ij} в e разів забезпечується збільшенням числа робочих місць n_{ij} в стільки ж e разів.

Варіант 1. Дано:

$$A = \begin{vmatrix} 0.005 & 0 & 0 \\ 0 & 0.001 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0015 \end{vmatrix}$$

Варіант 3. Відрізняється від 1 тим, що час a_{ij} обслуговування заявок знижено в 2 рази, а інтенсивність x_i заявок на обслуговування збільшено в 2 рази, таким чином:

$$A = \begin{vmatrix} 0.001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.002 & 0 \\ 0 & 0 & 0.003 \end{vmatrix}; \quad X = \begin{vmatrix} 100 \\ 200 \\ 300 \end{vmatrix}$$

Результати розрахунку за формулою (6) для всіх трьох варіантів та для десяти значень e часу обслуговування a_{ij} та числа робочих місць n_{ij} наведені в таблиці 1.

Залежність доходу, витрати та прибутку від числа робочих місць

e	Варіант 1			Варіант 2			Варіант 3		
	D	R_c	V	D	R_c	V	D	R_c	V
1	138	33	105	320	33	286	276	33	243
2	259	66	193	350	66	284	518	66	453
3	299	99	200	360	99	261	599	99	500
4	320	132	188	365	132	233	639	132	507
5	332	165	167	368	165	203	663	165	498
6	340	198	142	370	198	172	679	198	481
7	345	231	114	371	231	140	691	231	460
8	350	264	86	372	264	108	700	264	436
9	353	297	56	373	297	76	706	297	409
10	356	330	26	374	330	44	712	330	382

Відповідно до даних, які наведені в таблиці 1 були побудовані графічні залежності (рис.1, 2, 3) загального доходу D системи, витрат R_c на обслуговування заявок на прибуток V системи від збільшення кількості e робочих місць.

Рис.1. Залежність доходу, витрат та прибутку від числа робочих місць для варіанту 1

Рис.2. Залежність доходу, витрат та прибутку від числа робочих місць для варіанту 2

Рис.3. Залежність доходу, витрат та прибутку від числа робочих місць для варіанту 3

Аналіз отриманих даних та графіків (рис.1, 2, 3.) дозволяє зробити наступні висновки:

1. За даними варіанта 1 максимальний прибуток досягається, коли по всіх каналах і фазах кількість робочих місць e збільшено до 3. Подальше збільшення числа e робочих місць зумовлює малий приріст доходу зі збільшенням витрат, і внаслідок цього прибуток V знижується.

2. Слід зазначити цікаву особливість: при $e = 1$ і $e = 7$ забезпечується один й той самий прибуток V .

3. В варіанті 2 порівняно з варіантом 1 продуктивність робочих місць збільшена в 4 рази, і внаслідок цього відпала необхідність збільшення робочих місць. Максимальний прибуток зріс на 40% і досягається тоді, коли $e = 1$.

4. Варіант 3 порівняно з варіантом 1 передбачає збільшення продуктивності праці в 2 рази, а інтенсивність заявок, що надходять, також збільшена в 2 рази. В результаті цього прибуток зріс у 2.5 рази при оптимальному збільшенні числа робочих місць до $e = 4$. Прибуток залишається однаковим зі збільшенням числа робочих місць $e = 2$ і $e = 7$.

Таким чином, запропонована методика, в принципі, дозволяє обрати оптимальну структуру СМО, що забезпечує максимальний прибуток.

Змінюючи структуру СМО, за допомогою запропонованої методики можна вибрати такий варіант СМО з урахуванням конкретних технологічних умов організації, який забезпечив би максимальний прибуток з мінімальною кількістю витрат.

Число e змін робочих місць можна також вводити диференційовано для різних каналів та фаз, вибираючи такі значення e_{opt} , які забезпечили б максимальний загальний прибуток системи.

Вибір оптимальної структури СМО з диференціальним збільшенням e_{ij} числа робочих місць можна здійснити за допомогою алгоритму Гаусса-Зейделя [5]. Алгоритм простий та ефективний. Суть алгоритмів зводиться до такого:

1. Як цільову функцію слід вибрати функцію прибутку V , що визначається виразом (6).

2. Необхідно задати векторами X інтенсивності надходження заявок, а також векторами d та R , відповідно оплати за обслуговування та вартості робіт.

3. Виконуючи покрокову зміну кратностей e_{ij} збільшення числа робочих місць n_{ij} і таке ж зменшення часу t_{ij} обслуговування в i -ому каналі на j -й фазі, можливо знайти таку оптимальну структуру СМО, що задається певними значеннями елементів a_{ij} та n_{ij} , відповідно, матриць A та Π , яка забезпечила б глобальне максимальне значення V_{max} прибутку, що обумовлюється оптимальною структурою СМО при заданих вихідних умовах, що визначаються векторами X, d, R .

4. При незначній модифікації наведеного алгоритму можна отримати алгоритм введення сумішених та несумішених фаз для забезпечення глобального максимуму V_{max} прибутку.

5. Якщо ввести функціональні зв'язки між векторами X, d, R , наприклад,

$$x_i = \frac{k}{d_i}; \quad R_i = \alpha \cdot d_i \text{ при } \alpha < 1, \text{ то за до-}$$

помогою наведеного алгоритму можна побудувати номограму, що дозволить графічно обрати оптимальну структуру СМО, що забезпечить максимальний прибуток, виходячи з конкретних вихідних умов, визначених векторами X, d, R та заданими функціональними зв'язками між ними.

Вибір раціонально організованої структури СМО можна звести до наступних загальних принципів:

1. Система повинна бути організована таким чином, щоб діагональні елементи a_{ij} матриць A

перевищували суму або дорівнювали сумі недіагональних елементів a_{ij} рядка.

2. Величина діагональних елементів a_{ij} повинна перебувати у зворотному пропорційній залежності від величини інтенсивності x_i потоку заявок по i -ому каналу.

3. Зменшення величини елементів a_{ij} матриці A можна забезпечити введенням додаткових робочих місць n_{ij} на j -й фазі в i -ому каналі.

4. В ринкових умовах величину інтенсивності x_i потоку заявок можна регулювати величиною оплати d_i за обслуговування по i -ому каналу. Ці 2 величини в ринкових умовах знаходяться обернено пропорційній залежності.

5. Основним критерієм раціональної СМО є прибуток, що визначається різницею між загальним доходом і витратою для реалізації доходу.

6. Важливою умовою підвищення ефективності СМО є підвищення продуктивності праці на окремих ділянках, що досягається за рахунок технічного прогресу.

Висновки.

1. Запропоновані задачі оцінки пропускної спроможності багатофазних систем, за своєю суттю, є нелінійними, за рахунок лінеаризації умов задачі пропонується пропускну здатність СМО, що визначається ймовірністю необслуговування задачі оцінювати лінійними залежностями з певною заздалегідь заданою допустимою похибкою методу.

2. Похибка методу зменшується разом із зменшенням ймовірності необслуговування заявки, тобто підвищення вимог на пропуску спроможність.

3. Отримані лінійні залежності визначення пропускної спроможності дозволили знайти зручний математичний апарат, за допомогою якого нескладно оптимізувати структури СМО, що забезпечують максимальну пропуску здатність за мінімальних економічних витрат.

4. Визначено умови допустимих економічних витрат, які необхідні для створення оптимальних структур.

5. Запропоновано простий алгоритм вибору оптимальної структури багатоканальної, багатофазної практично застосовуваної структури СМО.

6. Запропонований алгоритм дозволяє скласти програму оцінок економічної ефективності практичної структури СМО у конкретних умовах її застосування.

7. Запропонована методика оцінок пропускної спроможності СМО дозволяє легко знайти оптимальну кількість робочих місць в організаціях та установах, які обслуговують споживачів, у точу числі в наукових бібліотеках ВНЗ, зокрема, у системах локальних комп'ютерних мереж, запропонованих на вирішення певного конкретного кола завдань.

Список літератури

1. Ложковський А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112 с.: іл.

2. Лавров С. А., Перхун Л. П., Шендрик В. В. Математичні методи дослідження операцій: підручник / С. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 212 с.

3. Фільчаков П.Ф. Математичний практикум. Обчислення: Посібник для фізико-математичних фітів пед. ін-тів УРСР. – К.: Рад. школа, 1958. – 278 с.

4. Зеленков О.А., Соченко П.С., Аль-Амморі Алі. Оптимізація структури інформаційно-керуючої системи// АВІА-2003. Міжнародна науково-технічна конференція (V; 2003, Київ): Матеріали V МНТК. Т. II. Аерокосмічні системи моніторингу та керування. Секція 23, 24. – Київ. - НАУ. - 2003.- С. 94-97.

5. Сергієнко І. В., Задірака В. К. Обчислювальна математика // Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. Т. 24.